

AKALEMIK LITSEY O'QUVCHILARINING MANTIQIY TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISH

Shamuratova Eleonora Aralbaevna

NDPI qoshidagi akademik litsey

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10648763>

Anotatsiya. Maqolada akademik litsey o'quvchilarida aqliy va mantiqiy eng avvalo mustaqil va tanqidiy fikrlashini shakllantirish va ushbu omillarni yuzaga chiqarishning pedagogik imkoniyatlari va ushbu jarayonda tashqi muhitning tutgan o'rni haqida ilmiy xulosa va mulohazalar keltirilgan. Akademik litsey o'quvchilarining mantiqiy tafakkurini rivojlantirish masalasi bilan birgalikda umumiy mantiqiy tafakkur va mustaqil fikrlash qobiliyatlarini shakllantirishning didaktik metodologiyasi ham tadqiq etilgan

Kalit so'zlar. Pedagog, atrof muhit, didaktik o'yinlar, mantiqiy tafakkur, akademik litsey o'quvchilari, maktabgacha ta'lim, maktab ta'limi, mustaqil fikrlash, tanqidiy fikrlash, o'qituvchi

Mamlakatimizda talim sohasi tobora rivojlanib borayotgan bir davrda malakali kadrlarga bo'lgan ehtiyoj pedagogik sohada yana ham oshib bormoqda. Xususan pedagogik mahorat va saviyani yuksaltirish borasida ko'plab islohotlar amalga oshirilmoqda.

Mustaqil taraqqiyot yo'lidan yuqori sur'atlar bilan rivojlanib borayotgan mamlakatimizda nafaqat iqtisod hamda siyosat balki, ilm-fan, madaniyat va ta'lim sohasida ham ko'plab rivojlanish strategiyalari ishlab chiqilmoqda. Zero prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ushbu soha haqida quyidagicha fikr bildirganlar: "Qaysi sohani olmaylik, biz zamonaviy yetuk kadrlarni tarbiyalamasdan turib biron-bir o'zgarishga, farovon hayotga erisha olmaymiz. Bunday kadrlarni, millatning sog'lom genofondini tayyorlash, avvalo, maktabgacha va maktab ta'lim tizimidan boshlanadi."

O'quvchilar tafakkurining rivojlanishini yirik rus psixologi Vigotskiy L.S. tushunchalarning shakllanishi hamda nutqning o'sishi bilan uzviy bog'liq holda o'rgangan. Shuning uchun u ajnabiy psixologlarning (birinchi navbatda J. Piagetning) egotsentrik nutq konsepsiyasini qattiq tanqid qilib, tafakkurni genetik metod orqali o'rganishni tavsiya qiladi. Vigotskiy L. S. Psixologiya faniga inson kamolatining "eng yangi taraqqiyot zonasi" va "aktual faoliyat zonasi" deb nomlangan tushunchalarni olib kirdi. Uning birinchisi o'qituvchining bevosita rahbarligi ostida amalga oshirilsa, ikkinchisi o'quvchining mustaqil faoliyatida namoyon bo'ladi.¹

¹ M.T.Axmedova, N.S.Shayzakova Nizolarning yuzaga kelishidagi shart sharoitlar, shaxs toifalari va ularning xislatlari. Maktab va xalqot.-T.: 2014.2-son. -B. 2-4.

ADABIYOTLAR SHARHI

Buyuk mutafakkirlarimiz Xorazmiy, Farobiy, ibn Sinolar² ta'kidlagandek, o'quvchilarning mustaqil va mantiqiy fikrlashi jarayonida o'zlashtirilgan bilimlari biror-bir manbadan tayyor holda olingan bilimlar bilan qiyoslaganda katta afzallikka ega. To'liqroq va tezroq rivojlangan bu bilimlar o'quvchilar e'tiqodiga, ular tafakkuri hamda faol amaliy-mustaqil fikrlashi quroliga aylanadi.

Ta'lim amaliyotida qo'llaniladigan fikrlash va aqliy qobiliyatni rivojlantiruvchi amaliy o'yinlar va ishlar o'z-o'zidan didaktik xususiyat kasb etadi, shu sababli ular ko'p holatlarda "didaktik o'yinlar" deb yuritiladi³

Ushbu metodika tashqi muhit bilan bolani alohida bog'lab bilish qobiliyatini jadal rivojlantiradi, xususan bola shaxsining ijtimoiylashuviga ham yordam beradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

O'quvchilari buyumlarining o'ziga beixtiyor tortuvchi tashqi belgilariga tayanib mantiqiy tafakkurni amalga oshiradilar: o'quvchi quyosh, momaqaldiroq, sigir, avtomobil, qush va boshqa narsalar to'g'risida mantiqiy tafakkuri davomida "quyosh yoritadi, isitadi...", "momaqaldiroq guldiraydi, chaqmoq chaqnaydi", qush sayraydi" deya mulohaza yuritadi. Ularning har turli "sigir sut beradi", "avtomobil yuk tashiydi", "qushlar buyum va narsalar to'g'risidagi muhokamalarida dastavval ana shu narsalarning xilma-xil harakatlari va ularga nisbatan bo'lgan harakatlar vujudga keladi.⁴

O'quvchilar ta'lim jarayonida qator ilmiy tushunchalarni o'zlashtirib olsalar-da, lekin o'tgan darslarda o'zlashtirilgan turli belgilar bilan qorishtirib, chalkashtirib yuboradilar. Shuningdek, ular ilmiy tushuncha bilan turmushda iste'mol qilinadigan tushunchalar o'rtasidagi o'xshashlik va farqni to'la ajratib ololmaydilar.

Hozirgi kunning eng dolzarb muammolaridan biri o'quvchilarda tafakkur shakllarini dars jarayonida va darsdan tashqari vaqtlarda keng jamoatchilikka suyangan holda o'stirishdan iboratidir. Shunday qilib ta'lim jarayonida turli fanlarning o'qitilishi tufayli, keng ko'lamdagi bilim sistemasining o'zlashtirilishi orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarida tafakkur jarayonining aktivligi, mustaqillig, mazmundorligi, mahsuldorligi kabi sifatlari rivojlanadi va uning ijodiy, nazariy formalari yanada o'sadi.⁵

² Hoshimov K., Nishonova S., Inomova M., Hasanov R. Pedagogika tarixi. – T.: «O'qituvchi», 1996.

³ <http://tmatm.uz/site/wp-content/uploads/2015/09/2.-shahsga-junaltirilgan-talim-turlari>

⁴ O'QUVCHI SHAXSINING TARKIB TOPISHIDA TAFAKKUR SHAKLLARINING AHAMIYATI Nodira Tashpulatova Kudjamurodovna Jizzax davlat pedagogika universiteti <https://doi.org/10.5281/zenodo.7337566>

⁵ Xursanova Z. (2023). BOSHLANG 'ICH SINFI O'QUVCHILARINING MANTIQUIY TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI. *Академические исследования в современной науке*, 2(14), 84-87.

NATIJA VA MUHOKAMA

Shulardan kelib chiqib, turli yosh guruhleri va o'quvchilarida mustaqil fikrlashini shakllantirish deganda quyidagilarni tushunamiz:

1. O'qituvchi aralashuvisiz mustaqil amalga oshirish uchun o'quvchining o'ziga bu faoliyatning alohida elementlarini bajarishni sekin-asta uzatish jarayoni, ya'ni axborotmotivatsiya jarayoni (bunda gap bolalar va o'quvchilari mustaqil fikrlashini qanday qilib ko'proq oqilona shakllantirish, mustaqil bajarish uchun uning alohida elementlarini qanday izchillikda berish ustida boradi).

2. Bilimlarni o'zlashtirish darajasi haqidagi xabarni nazorat etish jarayonini yaxlit ta'lim sifatida shakllantirish.

3. O'quvchilarning erkin, mustaqil va individual ishlarini tashkil etish va boshqarish. Faol mustaqil fikrlashni uning tuzilma komponentlari bilan birgalikda shakllanishini biz mazkur jarayonning didaktik asosi sifatida ko'rib chiqamiz.

Ushbu masalaga pedagogik jihatdan yondashganda mustaqil mantiqiy fikrlash asosida umumiy o'rta va akademik litsey o'quvchilarining mantiqiy tafakkurini shakllantirishning barcha muhim komponentlarini (maqsad, mazmun, shakllar, metod va usullar, vosita va motivlar) birgalikda ko'rib chiqish imkoniyati paydo bo'ladi. Bularning hammasi, tabiiyki, bolalar va o'quvchilari mantiqiy tafakkurini shakllantirishning didaktik asosiga kiradi. Ushbu fikrlashning tashqi tomoni deganda biz ancha sodda jarayonlarni (qabul qilish, diqqat-e'tibor va boshqalarni) pag'batlantirish va bolaning umumiy ish qobiliyatini saqlashni tushunamiz. Ammo nisbatan yosh toifasi yuqori bo'lgan bolalarda ushbu jarayonlar boshqacha amalga oshadi. Buning uchun quyidagi usullar xizmat qiladi:

- turli metodlar, turlar va o'quv ishlari usullarini navbatlashtirish yo'li bilan turli asab markazlari ishlarini faollashtirishni ta'minlash;

- talim jarayonida so'z va ko'rgazmalilik, aniq va mavhumiylikning o'zaro to'g'ri munosabati;

XULOSA VA MULOHAZALAR

Umuman olganda turli yosh darajasidagi o'quvchilarda xususan umumiy o'rta talimning yuqori va bitiruvchi sinfi va akademik listey o'quvchilarida aqliy va mantiqiy xususan mantiqiy tafakkur qobiliyatlarini shakllantirishda tashqi muhitning o'rni beqiyosdir. Shu bilan birga ushbu davrdagi bolalar ruhiy holatini ham hisobga olish lozimdir nazarimizda.

Adabiyotlar:

1. M.T.Axmedova, N.S.Shayzakova Nizolarning yuzaga kelishidagi shart sharoitlar, shaxs toifalari va ularning xislatlari. Maktab va xayot.-T.: 2014.2-son. -B. 2-4.
2. С.В.Банькина Педагогическая конфликтология: состояние, проблемы исследования и перспективы развития. М-2018
3. В.И.Грачева Введение в педагогическую конфликтологию: Учебное пособие / В.И. Грачева. М. Моск. ун-т МВД России, 2004. – 98
4. Hoshimov K., Nishonova S., Inomova M., Hasanov R. Pedagogika tarixi. – T.: «O'qituvchi», 1996.
5. O'QUVCHI SHAXSINING TARKIB TOPISHIDA TAFAKKUR SHAKLLARINING ANAMIYATI Nodira Tashpulatova Xudjamuradovna Jizzax davlat pedagogika universiteti <https://doi.org/10.5281/zenodo.7337566>
6. Xursanova, Z. (2023). BOSHLANG 'ICH SINF O 'QUVCHILARINING MANTIQIY TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI. Академические исследования в современной науке, 2(14), 84-87.
7. <http://tmatm.uz/site/wp-content/uploads/2015/09/2.-shahsga-junaltirilgan-talim-turlari>
8. Janabergenova, A. J. (2021). Setting Goals on Smart Techniques and Affecting Student Motivation. Annals of the Romanian Society for Cell Biology, 9333-9336.
9. Janabergenova, A. J. (2018). Organization and Forms of Students' Independent Work on Higher Mathematics at Pedagogical University. Eastern European Scientific Journal, (2).
10. ЖАНАБЕРГЕНОВА, А. Ж. (2023). АХБОРОТЛАШГАН ТАЪЛИМ МУҲИТИДА ТАЛАБАЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ИШ ФАОЛИЯТИ МЕТОДИКАСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ. Novateur Publications, 6, 1-142.
11. Jaksilikovna, J. A. (2022). Ta'lim jarayonini bulutli xisoblash texnologiyasi asosida tashkil etishning pedagogik omillari. Gospodarka i Innovacje., 23, 77-82.
12. Prenov, B., & Tarkhanov, N. (2003). Kernel spikes of singular problems.
13. Barakbaevich, P. B., & Turganbaevich, O. E. (2023). TEACHING TO SOLVE GEOMETRIC PROBLEMS USING THE METHOD OF VECTORS AND COORDINATES. Journal of Pharmaceutical Negative Results, 689-695.
14. Prenov, B. B., & Tarkhanov, N. N. (1992). Martinelli-Bochner singular integral. Siberian Mathematical Journal, 33(2), 355-359.
15. Prenov, B. B., & Tarkhanov, N. N. (1992). On the singular Martinelli-Bochner integral. Sibirskii Matematicheskii Zhurnal, 33(2), 202-205.

16. Erpayizovich, Nurmakhanov Kayrat. "IMPORTANT FACTORS FOR USING THE GEOGEBRA PROGRAM IN TEACHING ANALYTICAL GEOMETRY." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 10.11 (2022): 691-693.
17. Nurmakhanov K. E. Improving the Methodology of Using the Geogebra Program in E-Learning Environment //Annals of the Romanian Society for Cell Biology. – 2021. – C. 14571-14577.
18. Nurmakhanov K. THROUGH GEOGEBRA DIGITAL LEARNING SYSTEMS SOLVING PROBLEMS OF ANALYTICAL GEOMETRY //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2020. – T. 8. – №. 4.
19. Pedagog.uz
20. Cyberleninka.ru
21. Google.com
22. Article.uz

